

HARAKATLI O'YINLARNING VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHI

Dadajonov Otajon Xalimjonovich

Quvasoy pedagogika kolleji, maxsus fan o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10548524>

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalq o'yinlari, an'analari va marosimlari uzoq tarixiy taraqqiyot davomida xalqning moddiy, madaniy-ma'naviy talab-ehtiyojlari asosida vujudga kelganligi va har bir davr xususiyatiga qarab modernizatsiyalashib, mazmunan boyib transformatsiyalashuv jarayonlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Harakatli o'yin, xalq o'yinlari, marosim, rivojlanish.

Bugungi kunda jamiyatimizda ro'y berayotgan o'zgarishlar bizga yangidan-yangi xulosalar bermoqda. Mazkur davrga globallashuv, zamonaviylashuv, transformatsiyalashuv kabi nisbatlarni berilishi va ularning negizida ro'y berayotgan o'zgarishlar odamlarni yangicha turmush sharoitiga o'tishga undamoqda. Hayotimizning turli jabhalarida bo'lib o'tayotgan yangiliklar va o'zgarishlar jamiyat oldiga yangidan-yangi muammolarni qo'ymoqda. Har qanday ijtimoiy hodisaning ijobiy va salbiy tomoni bo'lganidek, globallashuv, transformatsiyalashuv kabi jarayonlar ham bundan mustasno emas.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Milliy o'yinlar hayotiyliigi, xalq tomonidan yaratilganligi kattayu –kichik bolalar tomonidan sevilib o'ynalishi, jamoaviyligi bilan ajralib turadi. Ana shunday yashovchan qadimiy o'yinlarimizni Mahmud Qoshg'ariyning "Devoni lug'atit- turk" ya'ni turkiy so'zlar devonida ko'plab uchratishimiz mumkin.⁴ Ular ba'zan yo'l-yo'lakay sanab o'tilgan bo'lsa, boshqa joyda to'la tafsiloti bilan keltiriladi. Masalan, "qo'rg'on", "qorag'umi", "bandol", "jangli-mangli", "oshiq o'yini", "to'p o'yini", "Cho'pon bola", "to'piq", "chillak", "qizlarning arg'imchoq" o'yinlari sanab o'tiladi. Devonda ta'rifi keltirilgan "Oqso'ngak" yoki "Oqsuyak" o'yini XI asrga oid bo'lsa, XV asrda yozilgan Alisher Navoiyning "Mahbub-ul-qulub" asarida ham uchratishimiz mumkin. "Oqso'ngak" o'yini yer kurrasining ko'p joylarida jumladan, Skandinaviya mamlakatlari va Avstraliya etnografiyasiga oid manbalarda uchratishimiz mumkin.

Trasformatsion jarayonlarning ma'lum bir hududi va chegarasi yo'q. Eng muhimi ulardan ijobiy maqsadlarda foydalanishimiz bizga ulkan zafarlar keltiradi, bunyodkorlikka undaydi, kashfiyot, ixtirolar bilan tanishtiradi. Milliy tariximiz va boy madaniyatimizni o'z holicha saqlagan holda, ungazamona bilan uyg'unlik baxsh etish, yanada serjilolashtirish milliy qiyofamizning rivojlanishiga zamin yaratadi.

Milliy o'zlikni anglash, qadriyatlarini qayta tiklash jarayoni bevosita o'zbek

ITALY

ITALY

xalqining ma'naviy va madaniy merosini, uning milliy an'ana va odatlarini o'z ichiga olgan ma'naviy hayoti tarixini chuqur o'rganish bilan chambarchas bog'liqdir. Ma'lumki, o'zbek xalqining ma'naviy merosi tizimida o'ziga xos o'rinni egallovchi xalq o'yinlari va u bilan bog'liq urf-odat, marosimlar ayni paytda insoniyat madaniyatining muhim komponentlaridan biridir. Xalq o'yinlari o'zbeklarning oilaviy, xo'jalik, jamoaviy hayotida muhim o'rin egallagan bo'lib, asrlar mobaynida xo'jalik an'nalari fasllar almashinuvi bilan bog'liq holda rivojlanib, sayqallanib, transformatsiyalashuv jarayonlarini ham boshidan kechirdi va kechirmoqda.

O'yinlar bilan bog'liq marosimlar kishilar hayotining barcha bosqichlarida uchraydi va ular odamlarning oilaviy, xo'jalik hamda jamoaviy hayotlarini tartibga solishga xizmat qiladi. Mazkur marosimlar turli davrlarda har xil diniy va siyosiy tazyiqlar ostida shaklan o'zgargan yoki transformatsiyaga uchragan bo'lishiga qaramay, hamon ijtimoiy hayotda o'ziga xos o'rin egallab kelmoqda. Aynan mazkur jihat birinchidan, o'zbek xalqi an'anaviy turmush tarzining o'ziga xosligi va tarixiy asoslarini o'rganishda dolzarb hisoblansa, ikkinchidan, o'yinlarning lokal xususiyatlarini tadqiq qilishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etishi bilan ham e'tiborga molikdir.

XX asr oxiri XXI asr boshida o'yin madaniyati borasida ikki yo'nalish ko'zga tashlanadi. Birinchisi, milliy o'yinlar tiklanishi va izlanib o'rganilishi, ikkinchisi, yangi o'yinlar transformatsiyalashib, rivojlanib sport turiga ham aylanish yo'nalishlaridir.

O'yinlar bir xalqning o'tmishini, qadimiy madaniyatini qayta tiklashda o'ziga xos o'rin tutgan. Jumladan, Farg'ona vodiysi aholisining o'yinlari hilma xilligi, o'ziga xos tomonlari bilan ajralib turadi. O'zbeklarning asrlar davomida shakllangan o'yinlari bilan bog'liq urf-odat, marosim va qarashlari boshqa xalqlardan ayri holda vujudga kelmagan. Bunday marosimlar tizimi azaldan o'zbeklar bilan yonma-yon yashab kelayotgan qardosh-tojik, qirg'iz, qozoq, qoraqalpoq va boshqa xalqlarning bevosita ishtirokida shakllanib, taraqqiy etgan.

Farg'ona vodiysi xalq o'yinlari va u bilan bog'liq urf-odat, marosimlariga doir g'oyalarni o'rganishda shu narsa aniqlandiki, o'yinlarning mavsumiyligi, mazmuni o'xshash bo'lsa-da, lekin tashkil etish, o'yinning borishi jihatidan farqlar yaqqol ko'zga tashlanadi.

Hozirga qadar o'zbek xalqi o'zining tantanalarini katta xalq tomoshasayillar bilan nishonlaydi. Sayillar vaqtida "Olomon poyga", "Qiz quvdi", "Kurash", "Ot ustida og'darish", "Uloq", "Do'ppi tashar" kabi musobaqa, sport va

ITALY

ITALY

ko'ngilochar o'yinlar o'tkazilgan. Xalq o'yinlari ko'ngil ochar odatlar bilan uyg'unlashib ketgan. Barcha an'analar kabi urf-odatlar, o'yinlar ham ma'lum darajada transformatsiyaga uchraydi, qayta tiklanadi. O'yinlar deganda, ko'proq bolalik davriga e'tibor qaratiladi. Biroq tomosha, ko'ngilochar bazmlar kattalar orasida ko'proq kuzatilib, aslida ular ham o'yin ahamiyatiga ega.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa qilib aytganda, kurash va uloq (ko'pkari) kabi xalqaro miqyosga ko'tarilishi lozim bo'lgan o'zbek xalq o'yinlari talaygina. Faqat ularni ommaviylashtirish, keng targ'ib qilish, chuqur o'rganish, respublika, viloyat, shahar, tuman miqyoslarida o'yinlar tashkil qilish orqali ularga qo'shni xalqlarni ham jalb qilish istiqboldagi vazifalardan biri deb hisoblaymiz. Mamlakatimizda tashkil etilgan xalq o'yinlari an'analari tuzilishida tashkil etilgan federatsiyalar, assocatsiyalar, jamiyatlar xalqaro maqomini olib, a'zo bo'lishligi mustaqillik davri xalq o'yinlarining modernizatsiyalashuviga yorqin misol bo'la oladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Haqnazarova X. Zamonaviy transformatsion jarayonlar va ularning yoshlar hayotiga ta'siri./ O'zbek xalqining milliy folklor san'ati va etnomadaniy qadriyatlari".// Respublika ilmiy-nazariy anjumani materiallari. – T.: 2013. – B.169-171.
2. O'zbek xalq o'yinlari, milliy sport turlarini qayta tiklash va aholini jismoniy tarbiyalashda ulardan keng foydalanish usullari./ mavzusiga bag'ishlangan jumhuriyat ilmiy- amaliy anjumani tezislari. -Toshkent-Jizzax:2011. – B.5-6.
3. Azizov N.X. Belbog'li Turkiston kurashi. – T.:O'qituvchi. 2018. – B.7.; Yusupov K. Kurash xalqaro qoidalari, tenikasi va taktikasi. – T.:Adabiyot va san'at. 2015. – B.17
4. G.I.Yuldasheva., Sh.Yo'ldasheva. (2023). Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarida intellekt salohiyatini oshirishda kompyuter o'yinlarining ahamiyati. International scientific journal Science Shine. 5(31). 108-112
5. G.I.Yuldasheva., H.Mamatova. (2022). Boshlang'ich sinf jismoniy tarbiya darslarida kompyuter o'yinlarining tutgan o'rni. Iqro jurnali. 2(1). 89-91
6. Gulbahor Yuldasheva, & Muhammedova Mohidilxon. (2024). Use information technology in the process of performing physical activity in preschoolers. American Journal of Technology and Applied Sciences, 20, 26–30.
7. Yuldasheva, G., & Raxmatova, H. (2023). Jismoniy tarbiya va sport sohasida axborot texnologiyalarining roli. Results of National Scientific Research International Journal, 2(1), 16-21.

8. Ёулдашева, Г. И., & Ёулдашева, Г. (2019). Замонавий таълим тизимида Ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишнинг ахамияти. Актуальные вызовы современной науки. Сборник научных трудов, (4), 36.
9. Ёулдашева, Г., & Ёўлдошева, М. (2022). Использование информационных технологий в организациях. Scientific progress, 3(3), 477-480.
10. Ихомjon, А., & Тохирjon, Т. (2022). Boshlangich ta'im jarayonida axborot texnologiyalarning o'ni. Miasto Przyszłości, 29, 383-384.

